

**ЎРТА ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИНИНГ БЮДЖЕТ ОЧИҚЛИГИ ИНДЕКСИ
РЕЙТИНГИДАГИ ИШТИРОКИ ВА ЎРНИ**

Мирзаева Дилдора Иномовна

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги хузуридаги Бюджет-солиқ илмий тадқиқотлари
институти, бош мутахассис

DMirzaeva@ifs.mf.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10134609>

2008 йилдан бошлаб Ҳалқаро бюджет ҳамкорлиги ташкилоти (IBP) томонидан мамлакатлар бюджети очиқлигини баҳолаш тўғрисида тадқиқот натижалари рейтинг асосида икки йилда бир марта эълон қилинади. Ҳалқаро бюджет очиқлиги индексини (Open Budget Index, OBI) баҳолаш мақсади фуқароларга бюджет жараёни билан танишиш ва унда иштирок этиш, бюджет харажатларини муҳокама қилиш имкониятини яратишдан иборат. OBI учта кўрсаткич асосида, жумладан бюджет очиқлиги (transparency), фуқароларнинг (жамоатчиликнинг) бюджет жараёнидаги иштироки (participation) ва бюджет назорати (oversight) кўрсаткичлари асосида шаклланади.

Бюджет очиқлиги сўровининг (OBS) умумий тенденциялари доирасида ҳар қандай ривожланиш даражасига эга мамлакатлар бюджет шаффофлиги нуқтаи назаридан яхши натижаларга эришишлари мумкинлиги тўғрисида хулоса қилиш мумкин. Масалан, паст даромадга ёки ўртачадан баланд даромадга эга бўлган ва шу билан бирга бюджет ҳақида батафсил маълумот тақдим этадиган кўпгина мамлакатлар сўровномада иштирок этган.

OBS сўровномаларида Ўрта Осиё мамлакатларидан Қозоғистон, Қирғизистон ҳамда Тожикистон давлатлари эришган натижаларни кўриш мумкин. 2021 йил учун бюджет очиқлиги индекси сўрови натижасига кўра Қозоғистон 120 давлатдан таркиб топган халқаро рейтингда 2019 йилдаги 37 ўриндан 28 ўринга кўтарилиб, бюджет очиқлигининг индексини оширди. Қирғизистон Республикасининг шаффофлик баллари 2008 йилдаги 8 баллдан 2021 йилда 62 баллгача яхшиланди ва бюджетнинг умумий шаффофлиги мақбул деб ҳисобланади. Қирғизистон Республикаси 2021 йил учун рейтингда 30 ўринни эгаллади. Тожикистоннинг OBS 2021даги 16 га тенг шаффофлик кўрсаткичи 2019 йил (17 балл) кўрсаткичига яқин бўлиб, мазкур рейтингда 106 ўринни эгаллади. Тожикистон бюджетнинг очиқлиги индекси сўровига 2012 йилда киритилган бўлиб, мумкин бўлган 100 дан 17 баллни олган. 2016 йилда 30 баллга тенг энг юқори натижага (102 мамлакат орасида 81 ўрин) эришган.

Қуйида келтирилган 1-жадвал маълумотларига кўра, бюджет шаффофлиги ва бюджет назорати кўрсаткичлари динамикаси Қозоғистон ва Қирғизистон Республикаси ҳукуматлари жамоатчилик учун етарли бюджет ҳужжатларини тақдим этаётганликларидан далолат беради. Тожикистон ҳукумати бюджет шаффофлиги бўйича минимал ва бюджет назорати бўйича чекланган даражадаги маълумотни тақдим этмоқда. Шу билан бирга бюджет жараёнида жамоатчилик иштироки кўрсаткичи бўйича Ўрта Осиё давлатларида жуда паст натижа қайд этилган.

1-жадвал Ўрта Осиё мамлакатларнинг 2017-2021 йиллардаги OBI кўрсаткичлари

Йиллар	2017	2019	2021
Сўров ўтказилган давлатлар сони	115 та	117 та	120 та
Кўрсаткичлар*			

Қозоғистон	3	3	3	8	7	7	3		1
Қирғизистон	5	1	4	3	3	8	2	6	1
Тожикистон	0		5	7		3	6		3
*Т- шаффофлик, Р- иштирок этиш, О- назорат									

OBS 2021 сўровномасига кўра Ўрта Осиё мамлакатларида жамоатчилик учун бюджет хужжатларини очиқлиги барча талаб этилган кўрсаткичлар бўйича бажарилганлигини кўйидаги жадвалда кўриш мумкин:

2-жадвал Ўрта Осиё мамлакатларида жамоатчилик учун асосий бюджет хужжатларининг очиқлиги даражаси

Т/р	Хужжат номи	Қозоғистон	Қирғизистон	Тожикистон
1	Дастлабки бюджет таклифи	89	89	89
2	Бюджет лойиҳаси	47	71	Кеч нашр этилган
3	Қабул қилинган бюджет	89	89	73
4	Фуқаролар учун бюджет	нашр этилмаган	67	33
5	Жорий ҳисоботлар	89	48	56
6	Ярим йиллик шарҳ	85	нашр этилмаган	нашр этилмаган
7	Йиллик ҳисобот	83	52	ички фойдаланиш учун
8	Аудит ҳисоботи	67	62	ички фойдаланиш учун

Бюджет очиқлиги индекси (ОВИ)ни баҳолаш шкаласига асосан: **0-40/100**) минимал маълумот очиқланган; **41-60/100** чекланган маълумот очиқланган; **61-100/100** етарли маълумот очиқланган.

2-жадвал маълумотларига кўра, Қозоғистон жамоатчиликларида тақдим этаётган хужжатлар мазмуни таҳлил қилинганда 2021 йилда саккизта асосий бюджет хужжатидан “Фуқаролар учун бюджет”ни эълон қилинмаганлигини кўриш мумкин. Бюджет маълумотлари очиқлиги даражаси ижро этувчи ҳокимиятнинг дастлабки бюджет таклифида келтирилган маълумотларнинг кўпайиши ҳисобига хужжат мазмуни 89 га баҳоланган, шу билан бирга бюджет лойиҳаси бўйича чекланган маълумот берилганлиги сабабли хужжат мазмуни 47 га баҳоланган.

ИВР томонидан Қозоғистон бюджет шаффофлигини оширишга қаратилган, яъни бюджет лойиҳасига ўтган йиллар учун кўпроқ молиявий ва номолиявий маълумотларни киритиш ва давлат сиёсатининг даромад ва харажатларга таъсирини баҳолаш ҳамда “Фуқаролар учун бюджет”ни, хусусан, бюджет лойиҳаси, тасдиқланган бюджет ва йиллик ҳисобот ўз вақтида ишлаб чиқиш ва нашр этиш каби ҳаракатларга устувор аҳамият бериши кераклиги таъкидланган.

Қирғизистон Республикаси томонидан 2021 йилда саккизта асосий хужжатдан фақат Ярим йиллик шарҳ тақдим этилмаган бўлиб, жорий ва йиллик ҳисоботлар ҳам тўлиқ тақдим этилмаган.

IBP томонидан Қирғизистон Республикасига бюджет маълумотларини очиклаш борасида қўйдаги тавсиялар берилди: харажатлар ва даромадларнинг қайта кўриб чиқилган ва янгиланган сметаларини Ярим йиллик шарҳда онлайн ўз вақтида нашр этиш, йиллик ҳисобот доирасида барча вазирликлар фаолияти тўғрисидаги ҳисоботларни, бюджет дастурлари бўйича ҳақиқий харажатлар, мақсадли кўрсаткичларга эришиш ва натижалар тўғрисидаги маълумотларни нашр этиш; шунингдек, маъмурий бюджет дастурлари бўйича харажатларни нашр этиш орқали йиллик ҳисоботларнинг тўлиқлигини ошириш.

2021 йилда Тожикистон дастлабки бюджет таклифида тақдим этилган маълумотлар миқдорининг кўпайиши, Фуқаролик бюджетини ва жорий ҳисоботлар интернетда ўз вақтида нашр этилиши ҳисобига бюджет маълумотларининг мавжудлигини оширди, шу билан бирга, бюджет лойиҳаси қонун чиқарувчи органда муҳокама қилинган даврда оммага тақдим этилмаган, “Фуқаролар учун бюджет”да маълумотлар минимал даражада (33 балл) эълон қилинган, Ярим йиллик шарҳ ишлаб чиқилмаган, йиллик ва аудиторлик ҳисоботлари нашр этилмаган. Яъни, ушбу ҳужжатларда бўлиши керак бўлган маълумотларнинг тўлиқлиги халқаро стандартлар талабларига жавоб бермаган.

IBP томонидан Тожикистонда бюджет шаффофлигини ошириш бўйича йиллик ҳисобот ва аудиторлик ҳисоботини ўз вақтида нашр этиш, Ярим йиллик шарҳни ўз вақтида тайёрлаш ва нашр этиш, Фуқаролар учун бюджет ва жорий ҳисоботларнинг тўлиқлигини ошириш каби ҳаракатларга устувор аҳамият бериши кераклиги тавсия этилди.

Қозоғистон Қонун чиқарувчи ва Олий аудит органларининг бюджет жараёнида умумий назорати 61 (100 дан) баллга баҳоланган, шундан Парламент назорати 69 балл (етарли маълумот) ҳамда Олий Аудит органи назорати 44 балл (чекланган маълумот) билан баҳоланган. IBP томонидан бюджет назоратини такомиллаштириш юзасидан ижро этувчи ҳокимият бюджет таклифини тақдим этишидан олдин Парламентда бюджет сиёсатини муҳокама қилиниши ва келгуси бюджет бўйича тавсияларни тасдиқланиши, йил давомида бюджет ижроси бўйича хулоса ва ҳисоботларни онлайн нашр этишни таъминлаш кераклиги тавсия этилган. Шунингдек, Ҳисоб кўмитаси томонидан назоратни такомиллаштириш мақсадида Қозоғистонга олий назорат органи раҳбарини тайинлаш ва лавозимидан четлаштиришни қонун чиқарувчи ёки суд томонидан тасдиқлашни талаб қилиш ҳамда аудит жараёни мустақил орган томонидан кўриб чиқилишини таъминлаш чораларни кўриш тавсия этилган.

Қирғизистон Республикаси Қонун чиқарувчи ва Олий назорат органлари биргаликда бюджет жараёнида 61 (100 дан) умумий назорат баллига эга бўлган ҳолда етарли назоратни таъминлайди. Шундан, парламент назорати-53 баллга (чекланган) ҳамда аудит назорати -78 баллга (етарли) баҳоланган. Қирғизистон Республикаси Олий Кенгаши бюджет циклини режалаштириш босқичида етарли назоратни амалга оширган, аммо бюджет ижроси босқичида қониқарли назоратни таъминламаган. Бу борада ижро этувчи ҳокимиятнинг бюджет таклифи қонун чиқарувчиларга бюджет йили бошланишидан камида икки ой олдин тақдим этилиши кераклиги таъкидланган.

Тожикистонда бюджет жараёнидаги умумий назорат кўрсаткичи 43 (100 дан) баллга аҳоланган, шундан қонун чиқарувчи орган назорати 39 бални (минимал) ҳамда аудит назорати -50 бални (чекланган) ташкил қилди.

OBS 2021 бюджет жараёнида жамоатчилик иштирокининг бўйича глобал ўртача кўрсаткичи 14 бални ташкил этган. Ушбу кўрсаткич бўйича Ўрта Осиё давлатлари орасида Қирғизистон Республикаси 26 баллга, Қозоғистон 9 баллга баҳоланган, Тожикистон эса

натижа кўрсатмаган. Бу борада ИВР томонидан Молия вазирликларига бюджет жараёнида жамоатчилик иштирокини янада кенгайтириш учун бюджетни ишлаб чиқишга жамоатчиликни жалб қилиш ҳамда аҳолининг бюджет маълумотларига бўлган эҳтиёжларини аниқлаш механизмини яратиш, жамоатчиликни жалб қилишга имкон берадиган бюджетни ижро этиш механизмларини кенгайтириш бўйича чора-тадбирларга ҳам устувор аҳамият берилиши кераклиги тавсия этилган.

Қозоғистон ва Қирғизистон Республикасида бюджет шаффофлиги индексини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу давлатларда бюджет маълумотлари шаффофлигини сезиларли ошиши ОВІ ҳалқаро рейтингда юқори ўринга эга бўлишларига олиб келмоқда. Бу албатта давлат органлари томонидан асосий бюджет ҳужжатларини ўз вақтида ва тулиқ эълон қилинишини таъминлаш бўйича ишлар йўлга қўйилганлиги, барча бюджет ҳужжатларини даврий нашр этишни назарда тутувчи норматив ҳужжатлар қабул қилинганлиги, ва энг муҳими фуқаролик жамиятига эркин мунозаралар олиб бориши учун етарли маълумот тақдим этилиши билан боғлиқ. ИВРнинг Тожикистонга бюджет лойиҳаларини жамоатчилик томонидан кенг муҳокама қилиш, уларнинг қабул қилинганидан кейин эълон қилиш, шунингдек ижро этувчи органларининг вакиллик органларига бюджет ижроси тўғрисида ҳисобот бериши каби тавсиялари давлат органларининг бюджет фаолияти шаффофлигини таъминлашларига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Open Budget Survey 2021. Интернет ресурс: <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Open-budget-survey-2021.pdf>.
2. Казахстан. Интернет ресурс: <https://internationalbudget.org/ru/open-budget-survey/country-results/2021/kazakhstan>
3. Kyrgyz Republic. Интернет ресурс: <https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/kyrgyz-republic>
4. Tajikistan. Интернет ресурс: <https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/tajikistan>